

KO'P MA'NOLI SO'ZLARNI O'RGANISH VA TARJIMA QILISH YO'LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167100>

Abduvaliyeva Kumush Zafarjon qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti,

tukhlievakumush@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xitoy tilida ko'p uchraydigan hodisalardan biri – ko'p ma'nolilik haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Maqola ko'p ma'noli so'zlarni o'rganish usullarini, ularni o'rgatish va qo'llashdagi xato va kamchiliklarni qanday bartaraf etish kerakligi haqida bir qancha ma'lumotlar beradi. Shuningdek, maqola tarjimonlar va tilshunoslarga, til o'rgatuvchilarga ko'p ma'noli so'zlarni to'g'ri tasniflash va qo'llash haqida ma'lumot beradi. Maqola tarjimashunoslik va sinxron tarjima nazariyasiga doir bir necha nazariy va amaliy ahamiyatga ega masalalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: polisemiya, polisemantik birlik, asosiy ma'no, diaxron, leksik-semantik, asos, qo'shimcha, kontekst, birlik

WAYS TO LEARN AND TRANSLATE POLYSEMOUS WORDS

Abduvalieva Kumush Zafarjon qizi

Tashkent State University of Oriental Studies

tukhlievakumush@gmail.com

ANNOTATION

This article discusses one of the common phenomena in the Chinese language — polysemy. It provides various information on methods for studying polysemous words, as well as how to address errors and shortcomings in their teaching and application. Additionally, the article offers useful information for translators, linguists, and language teachers on the correct classification and use of polysemous words. The article also includes several theoretical and practical issues related to translation studies and the theory of simultaneous interpreting.

Key words: polysemy, polysemantic word, main meaning, diachronic, lexical-semantic, basis, appendix, context, unit

Soʻz boyligi til oʻrganishda, ayniqsa ikkinchi til sifatida, muhim rol oʻynaydi va xitoy tili taʼlimida ham muhim vazifaga ega. Tilshunoslar koʻp maʼnoli soʻzlar fenomenini oʻrganishda kognitiv nuqtai nazardan tushuntirishga oʻtmoqdalar. Bir soʻz ikki yoki undan ortiq bogʻlangan va bir-biridan farq qiluvchi soʻz maʼnolarini anglatganda, bunday soʻz koʻp maʼnoli soʻz deb ataladi.¹ Shuningdek, koʻp maʼnoli soʻzlar u oʻz ichiga olgan maʼno va morfologik maʼno jihatidan tasniflanishi mumkin.² Soʻz boyligi har qanday tilning ajralmas bir qismi boʻlib, soʻzlarni oʻrganish tilni oʻrganishning asosidir. Koʻp maʼnoli soʻzlar xitoy tili soʻz boyligining bir ifodasi va xususiyatlaridan biridir. Hozirgi kunda chet elda oʻqiyotgan talabalar koʻp maʼnoli soʻzlardan foydalanishda uchta asosiy muammoga duch kelishadi:

Talabalar koʻp maʼnoli soʻzlar bilan ishlaganda, ularning turli maʼnolarini ajratishda qiynalishadi;

Talabalar koʻp maʼnoli soʻzlarning faqat asosiy maʼnosini ishlatishadi, ikkilamchi maʼnolarini esa juda kam qoʻllaydilar;

Ikkilamchi maʼnolarni ishlatganda, ular koʻpincha kontekstga mos kelmaydi. Bu holatlar koʻp maʼnoli soʻzlarni ishlatishda xatolarga olib keladi.

Koʻp maʼnoli soʻzlarning har bir maʼnosi turlicha xususiyatlarga ega. Ularning baʼzilari asosiy maʼno (本义) boʻlib, boshqalari esa oʻzgarishli koʻchma maʼnolar (转义) hisoblanadi. Koʻchma maʼnolar ikki turga boʻlinadi:

Kengaytirilgan maʼnolar (引申义).

Tasviriy maʼnolar (比喻义). Koʻp maʼnoli soʻzlarning paydo boʻlishi odatda maʼno aloqalariga tayanadi. Asosiy maʼno va kengaytirilgan maʼno oʻrtasidagi semantik aloqalar — bu semantik xususiyatlar oʻrtasidagi bogʻlanishning bir shaklidir. Bu aloqalar koʻp maʼnoli soʻzlarning oʻziga xos xususiyatlarini belgilaydi va oʻquvchilarga ularni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Koʻp maʼnoli soʻzlar tahlili va qoʻllanilishi jarayonida talabalar asosan quyidagi xatolarga yoʻl qoʻyadi:

Maʼnodagi xatolik: oʻquvchilarning xitoy tilidagi soʻzlarni ishlatishida, ayniqsa koʻp maʼnoli soʻzlarni toʻgʻri tushunishlari kerak. Bu har bir soʻzning maʼnosini yodlashni anglatmaydi, balki xitoycha soʻzlar va ularga mos ona tilidagi maʼnolar oʻrtasidagi farqni toʻgʻri anglashni talab qiladi. Oʻrta darajadagi oʻquvchilar turli maʼnolar bilan tanishadilar, shuning uchun asosiy maʼnolarni toʻgʻri yodlash bilan birga, ularning qoʻllanilishini ham bilishlari kerak.

Soʻz turkumini anglash xatosi: talabalar koʻpincha yangi soʻzlar roʻyxatidagi izohlarni oʻqib, maʼnoni anglashadi. Biroq, ularning soʻz turkumini toʻgʻri

¹ 葛本 现代汉语学 北京 2014. - 400 页

² 徐青 现代汉语学 北京 2006. - 300 页

tushunishlari uchun konkret kontekstga tayanishlari zarur. O‘zbek o‘quvchilari so‘z turkumini ajratishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, chunki o‘zbek tilida ma’no aniq belgilangan, xitoy tilida esa sintaksis va semantikaga tayaniladi. O‘rta darajadagi o‘quvchilar uchun bu muammo bo‘lishi mumkin, shuning uchun grammatikani o‘rganish va ko‘p ma’noli so‘zlarning turini tushunish uchun ayrim mashqlarni o‘tkazish foydali bo‘ladi.

So‘z qo‘llash xatosi: O‘qituvchilar ko‘p ma’noli so‘zlarni o‘rgatishda talabalar uchun ko‘proq izoh berishlari, ularni turli kombinatsiyalar va jumlar tuzish bo‘yicha mashqlar qilishlariga undashlari kerak. Ko‘p ma’noli so‘zlarni ajratish o‘rta darajada muhim ta’lim materialidir, shuning uchun ta’lim jarayonida xatolarni tuzatishga qaratilgan yondashuvlar bo‘lishi lozim.³

Xitoy tilidagi ko‘p ma’noli so‘zlar (多义词, duōyìcí) bir nechta ma’noga ega bo‘lib, ularning har biri turli kontekstlarda ishlatilishi mumkin. Ularning tahlili uchun bir nechta misollar va muhim jihatlar keltirilgan:

1. 行 (xíng):

Harakat qilish: "你走得很快吗?" (Nǐ zǒu dé hěn kuài ma?) — "Siz tez yurayapsizmi?"

To‘g‘ri bo‘lishlik: "这件事行吗?" (Zhè jiàn shì xíng ma?) — "Bu ish to‘g‘rimi?"

2. 花 (huā):

O‘simlik: "花很美。" (Huā hěn měi.) — "Gullar juda chiroyli."

Sarflash: "我花了很多钱。" (Wǒ huāle hěn duō qián.) — "Men ko‘p pul sarfladim."

3. 打 (dǎ):

Urmoq: "他打了我。" (Tā dǎle wǒ.) — "U meni urdi."

Telefon qilmoq: "我打电话给你。" (Wǒ dǎ diànhuà gěi nǐ.) — "Men senga telefon qildim."

Ko‘p ma’noli so‘zlar o‘rtasidagi aloqalar semantik xususiyatlarga bog‘liq. Masalan, "行" so‘zining harakat va to‘g‘rilik ma’nolari o‘rtasida bog‘lanish mavjud, chunki harakat to‘g‘ri yo‘nalishda amalga oshishi kerak. Ko‘p ma’noli so‘zlarning to‘g‘ri tushunilishi ko‘pincha kontekstga bog‘liq. O‘quvchilar kontekstni to‘g‘ri anglamasalar, so‘zlarning ma’nolarini chalkashtirib yuborishlari mumkin. O‘quvchilar ko‘p ma’noli so‘zlarni o‘rganish uchun ularni turli kontekstlarda qo‘llashlari va mashq qilishlari kerak. Shuningdek, sinonimlar va antonimlar bilan ishlash orqali ma’nolarni yanada chuqurroq tushunishlari mumkin.

³ Maha Magdy Moustafa. 汉英多义词的偏析北京 2019. – 300 页

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1.葛本义. 现代汉语词汇学. 北京. 2014. – 400 页.

2.徐怀青. 现代汉语词汇. 北京. 2006. – 300 页.

3.Maha Magdy Moustafa. 汉语中多义词使用的偏误分析. 北京. 2019. – 300

页.